

Les IFRS pour les PME et l'internationalisation des PME : réalité ou mythe ? Une discussion sur le cas marocain

IFRS for SMEs and the internationalization of SMEs: A reality or a myth? Discussion about the Moroccan case

Saif Eddine CHAIK

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Salé El Jadida

Université Mohamed V Rabat - Maroc

Money, Bank and Finance

saif.chaik50@gmail.com

Yasser MAYSSOUR

Enseignant chercheur

Université de Strasbourg - France

mayssouryasser@gmail.com

Reda OUJGHA

Doctorant, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Salé El Jadida

Université Mohamed V Rabat - Maroc

Money, Bank and Finance

oujghareda@gmail.com

Date de soumission : 16/12/2019

Date d'acceptation : 05/02/2020

Pour citer cet article :

CHAIK, S.E, & al (2020), « Les IFRS pour les PME et l'internationalisation des PME : réalité ou mythe ? Une discussion sur le cas marocain », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 4 : numéro 2 » pp : 173 - 195

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3732187>

Résumé :

Aujourd'hui, La préoccupation pour étudier les petites et moyennes entreprises (PME) est devenu un phénomène mondial qui progressent depuis 30 ans (Torrès, 1999). Dans une ère économique de plus en plus ouvert entre les échanges commerciales et économiques, l'internationalisation de la PME est un sujet indispensable à en discuter. Cependant, malgré ce fort intérêt leur contribution à la valeur ajoutée reste faible à cause des diverses limites que cette entité doit en faire face. Dans cette perspective, la comptabilité est l'un des facteurs clés qui aident les PME à avoir une meilleure vision de leur situation patrimoniale et financière afin de dépeindre une meilleure réaction décisionnelle au profit de la survie et la croissance de la PME.

À cet égard, ce document entend donc à analyser et discuter d'une manière non exhaustive la norme IFRS des PME appliquée dans plus de 80 pays à l'heure actuelle. Dans ce sens, on va discuter son utilisation, ses avantages et les dangers qui peuvent surgir en cas d'adoption par les PME en sens général. Dans un cadre plus spécifique, on va étudier les opportunités et les enjeux qui peuvent apporter ou engendrer au processus d'internationalisation de certaines PME marocaines exportatrices, si elles existent.

Mots-clés : IFRS ; internationalisation ; PME ; exportation ; Maroc.

Abstract:

In a globalized and competitive context, the internationalization of SMEs is an essential subject to discuss. Interest in small and medium-sized enterprises (SMEs) has become a global phenomenon (Torrès, 1999). However, their contribution to added value remains low because of the various limits that this entity must face. From this perspective, accounting is one of the key factors that help SMEs to have a better view of their wealth and financial situation in order to develop a better decision-making reaction.

In this regard, this document therefore intends to analyze and discuss, in a non-exhaustive manner, the IFRS standard for SMEs applied in more than 80 countries today. In this sense, we will discuss its use, its advantages and the dangers that may arise in the event of adoption by SMEs in general. In a more specific framework, we will study the opportunities and challenges that can bring or generate to the internationalization process of certain Moroccan exporting SMEs, if they exist.

Key Words: IFRS; Internationalization; SMEs; Exportation; Morocco.

JEL classification : F2, F6, M4

Introduction :

L'augmentation des échanges commerciaux et l'implication des divers protagonistes de l'entreprise du monde entier, de taille et de secteur différent, rendent la comparabilité et la pertinence des informations comptables et financières communiquées indispensables pour satisfaire les besoins des investisseurs. Dans cette optique, la norme IFRS pour les PME vient comme une solution possible pour combler le vide comptable réglementaire afin d'améliorer leur processus de production des informations financières pour ce type d'entreprise stéréotypée pour ses différentes limites.

Le rôle de la comptabilité dans la conception organisationnelle est mis en évidence par une étude de l'"*Influential US Controllershship Foundation*", qui a mandaté un groupe de théoriciens du management de l'Université Carnegie Mellon (Simon et al., 1954). Ainsi, le succès ou l'échec d'une entreprise – surtout pour les entreprises internationalisées — dépend de l'exactitude et de l'actualité de l'information comptable pour fournir une image financière claire (Ankrah, Mensah & Ofori-Atta, 2015).

Par la suite, l'harmonisation de la comptabilité a commencé à faire l'objet de très nombreuses discussions à la fin des années 20. Cependant, la recherche d'une norme comptable proche de la perfection n'est pas une mission simple à réaliser dans un contexte réaliste. L'application des IFRS dans les PME est une problématique qui a attiré l'attention de l'IASB¹ (en raison de l'impact important que présentent les PME sur les économies du globe (Mandilas et al., 2010).

D'autre part, des études ont suggéré que plus une entreprise est petite de taille, plus elle a de chances d'avoir des liens avec d'autres entreprises, limitées par " un ensemble limité de capacités, un accès limité à une étude de marché complète et une incapacité à engager des experts qui peuvent les aider " (Musteen et al., 2010, 197). À l'heure actuelle, l'internationalisation de la PME est devenue une étape importante au développement et la survie de cette structure importante dans le tissu économique international et marocain. Dans cette perspective, nous voulons discuter à travers cet article la question suivante " comment les IFRS pour PME peuvent contribuer à renforcer l'internationalisation des PME exportatrices du Maroc " ?

¹ *International Accounting Standards Board.*

Dans ce sens, on va essayer d'expliquer les éléments clés de cette norme en abordant dans un premier temps les apports de cette norme pour les PME au sens général et les PME internationalisées (forme d'exportation) dans un sens plus précis.

1— L'IFRS pour les PME : Quel apport pour la PME :

L'IFRS pour les PME est observé comme « un développement significatif » qui pourrait avoir un impact important sur les pratiques de comptabilité et d'audit à l'avenir. En revanche, l'attitude des régulateurs nationaux et des normalisateurs est capitale pour déterminer « les limites de cet impact éventuel » (Jermakowicz et Epstein, 2010). Dans ce sens, il s'avère judicieux d'expliquer à quoi consiste la reproduction adaptative de la normalisation IFRS pour l'intérêt et la particularité de la PME.

1-1— Définition

La norme « IFRS pour PME » est une modification et une simplification de toutes les normes IFRS afin de répondre aux besoins des utilisateurs d'informations financières des sociétés qui n'ont pas la capacité d'être présentes dans les marchés financiers (Bourse).

Dans ce sens, la norme a pour objectif de réduire le fardeau de l'information financière des sociétés fermées par une approche coûts-avantages. Dans le cadre du processus d'harmonisation internationale de la comptabilité, la norme IFRS pour les PME, publiée par l'IASB en juillet 2009, a été élaborée pour acclimater les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas de responsabilité publique, aux normes comptables internationales qui offrent une qualité informative supérieure. Aujourd'hui, il est adopté dans presque plus de 85 pays ².

À cet effet, l'IFRS for PME³ est devenu une option autant qu'une norme comptable et d'information financière mondiale autonome, applicable aux états financiers à usage général et aux autres informations financières des entités définies dans de nombreux pays comme les petites et moyennes entreprises.

² IASB (2019).

³ Les IFRS complètes et les normes IFRS pour les PME sont promulguées par l'International Accounting Standards Board "IASB" et interprétées par l'IFRAC.

1-2- Portée

Comme nous l'avons déjà expliqué, cette norme simplifiée s'adresse aux PME. Cependant, une condition préalable est exigée : il s'agit d'entités qui publient des états financiers à usage général pour des utilisateurs externes qui n'ont pas de responsabilité publique (appel public à l'épargne)⁴.

Toutefois, l'IASB n'a pas l'intention d'exclure les entités qui détiennent des actifs en tant que fiduciaire pour des raisons liées à leur activité principale (par exemple les agences de voyages, les écoles et les services publics) de l'utilisation des IFRS pour PME.

Concrètement, cette norme est considérée comme un référentiel comptable pour les petites et moyennes entités ne disposant pas des ressources nécessaires pour utiliser les IFRS intégrales.

1-3- Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers.

1-3-1. Coût historique et juste valeur :

Depuis sa publication en 2009 jusqu'en 2015, l'IFRS pour PME exige que les éléments soient comptabilisés au coût historique pour soulever le problème de l'évaluation à la juste valeur (besoin d'expertise, valeur de marché) par rapport à la valeur utilité.... etc. Toutefois, la réévaluation n'a été imposée que sur la juste valeur des immeubles de placement et des actifs biologiques, lorsque l'information est disponible. Toutefois, pour certains instruments financiers, la réévaluation à la juste valeur est également taxée.

Après l'amendement de 2015, la norme PME a commencé à autoriser l'évaluation à la juste valeur des immobilisations corporelles et converge avec l'une des principales différences qui existaient avec les IFRS intégrales et diverge avec l'une des ressemblances les plus proches avec la normalisation comptable marocaine.

⁴ Selon la définition de l'IASB, une entité a un passif public si :

- Dépôt ou dépôt d'états financiers auprès d'une commission des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de réglementation en vue de l'émission de toute catégorie d'actions ordinaires de la Société sur un marché public ;
- ou détiens des actifs en fiducie pour un vaste groupe de tiers externes

1-3-2 — L'application des IFRS pour les PME du monde entier

En ce qui concerne l'enquête de l'IASB, jusqu'en mars 2016, 80 pays ont adopté les IFRS pour les PME, 11 pays envisagent de l'adopter à l'avenir. Parmi les pays qui ont postulé, 72 pays ont adopté la norme IFRS pour les PME sans ajustement. En ce qui concerne le choix d'appliquer les IFRS pour les PME, 52 pays permettent aux PME d'adopter les IFRS ou les IFRS pour les PME (IFRS Foundation, 2015 ; IFRS Foundation, 2016).

Récemment, le Maroc essaye d'être plus intégré à s'investir dans la comptabilité internationale⁵ et ne peut donc pas se démarquer de ces événements importants. Dans cette optique, on doit analyser, apprendre et entreprendre de l'expérience des pays qui eut l'occasion de mettre en œuvre le référentiel IFRS pour PME comme mode de reporting quatre aspects sont à prendre en compte pour appliquer les IFRS pour les PME dans le contexte du Maroc, à savoir :

- 1) Les critères permettant de déterminer les sociétés applicables
- 2) La prise en compte des coûts et des avantages,
- 3) Les approches des normes du reporting différentiel

Figure1. Cartographie sur l'adoption de la norme IFRS pour PME dans le monde

Source : IFRS.org (2019)

⁵ Comme énoncé dans les Assises de la comptabilité à Skhirat en 2013.

La figure 1 montre que la norme IFRS pour PME est bien propagée dans l'Amérique latine et d'une partie du continent africain. En Afrique, l'Afrique du Sud, par le biais de l'Institut sud-africain des comptables agréés (SAICA), a été le premier pays au monde à adopter l'IFRS pour les PME comme norme locale obligatoire pour les PME en 2009. Par la suite, le Conseil de l'Institut des experts comptables agréés du Kenya (ICPAK) et le Conseil de la Commission nationale des comptables et auditeurs de Tanzanie ont approuvé l'utilisation des de ladite norme en 2009.

En Europe, au Royaume-Uni, des dizaines de milliers d'entreprises ont pu agir rapidement aux nouveaux plans comptables annoncés par le British Accounting Standards Board (ASB), qui a abandonné les normes comptables du Royaume-Uni (Deloitte, 2010). De ce fait, Le « ASB » du Royaume-Uni a fixé au 1er janvier 2012 la mise en œuvre du nouveau cadre comptable (Adekoya, 2011).

En Asie, le dernier pays qui a vu adopter la norme IFRS pour PME est un pays arabe qui est l'Arabie Saoudite qui adopté la norme avec des modifications pour satisfaire la Sharia à compter de 1er janvier 2018 pour les IFRS complètes et 1^{er} janvier 2019 pour les IFRS pour PME. En ce qui concerne l'UE, même si sur le plan pratique l'Union européenne n'a pas adopté IFRS pour les PME, « *ses règles comptables convergents fortement avec les principes majeurs des normes IFRS* » (I. Andernack, 2013, p.2).

À Titre de synthèse, les pays qui ont adopté cette norme par continent et régions sont :

- **En Afrique** : Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Île Maurice, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Adoption prévue en Madagascar.
- **En Amérique du Nord** : Possibilité de l'utiliser aux États — unis et au Canada, mais utilisation limitée pour le moment; (I. Andernack, 2013, p.19)
- **En Amérique centrale** : Belize, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama ;
- **En Amérique du Sud** : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, Guyane, Pérou, Suriname, Venezuela ; adoption prévue en Bolivie.

- **En Asie** : Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Fiji, Hong Kong, Kirghizistan, Malaisie, Myanmar, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Tonga, Turquie, Adoption prévue en Thaïlande, Mongolie, Brunei Darussalam et L'Iran.
- **Dans les Caraïbes** : Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cayman, Dominique, République dominicaine, Jamaïque, Montserrat, Saint — Kitts — et — Nevis, sainte — Lucie, Trinidad ;
- **Au Moyen-Orient** : Jordanie, Liban, Palestine, Qatar ; Arabie Saoudite, Adoption prévue en Yémen, Oman et Jordanie.
- **En Europe** : Bosnie, Estonie, Macédoine, Moldavie, Suisse, Royaume — uni et en Irlande. Adoption prévue en Russie, Albanie et la Norvège.

Figure2. Les positions des pays envers l'adoption de la norme « IFRS pour PME »

Source : Gassen J. (2017).

La réaction des pays face à l'utilisation de la doctrine financière internationale qui se base sur une approche anglo-saxonne est différente afin de protéger leur propre culture comptable,

juridique et financière de ces pays qui veut respecter une certaine stabilité de la profession comptable ainsi que les données circulées entre les protagonistes de l'entreprise.

La figure 2 démontre que chaque pays a réagi différent avec l'adoption de la norme IFRS soit en l'ignorant soit en l'adoptant comme une norme nationale obligatoire ou alternative. En ce qui concerne la Commission européenne, qui a interdit cette norme a mené une consultation sur la norme « IFRS pour les PME » auprès des états membres qui étaient favorables à une adoption au choix des États membres, six seulement y étaient opposés. Aussi, elle a identifié uniquement deux divergences mineures avec les directives européennes et que c'est le besoin n'est pas imminent dans le cas de l'UE.

1-3-2. Particularités qualitatives des états financiers :

La philosophie IFRS pour PME adopte certains principes qualitatifs fondamentaux afin de rendre l'information fournie dans les états financiers utiles aux utilisateurs qui convergent avec celle qui constitue le cadre conceptuel des IFRS complètes qui sont : comparabilité, intelligibilité, pertinence, importance relative, fiabilité, Prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, prudence, exhaustivité (Benhayoun et Maghrich, 2018).

En ce qui concerne le principe de rationalité, les avantages tirés des informations fournies doivent être supérieurs aux coûts qui ont dû être supportés pour les produire.

1-3-3. Image fidèle et respect des IFRS pour les PME

L'objectif principal des états financiers IFRS pour les PME est de présenter une "image fidèle" de la situation financière, de la performance et des flux de trésorerie d'une entité. Dans ce contexte, l'application des dispositions pertinentes de l'IFRS pour PME et le respect des principales caractéristiques qualitatives exposées ci-dessus sont présumés constituer un motif pour obtenir une image fidèle.

Toutefois, dans des circonstances extrêmement rares, l'entité peut déroger à la norme IFRS pour les PME si elle estime que le respect d'un aspect de la norme serait trompeur au point d'être contraire à l'objectif des états financiers. Par conséquent, la nature, l'objet et l'incidence de la renonciation doivent être expliqués dans les états financiers.

1-3-4. Première adoption

En raison de la complexité et de l'opacité des IFRS, l'IASB a décidé d'appliquer IFRS 1 en juin 2003 afin de simplifier la procédure pour les premiers adoptants (IFRS 1). En outre, les premiers adoptants sont des entités qui utilisent pour la première fois.

2— Revue de littérature

La recherche à propos de la norme IFRS pour PME présente une réelle carence. En théorie, un référentiel de taille unique peut être optimal dans certaines conditions (Ball R. 2012).

L'émergence de multinationales de taille proche et de grands investisseurs sur plusieurs marchés peut être l'un de ces optimums. Toutefois, il n'est pas certain qu'un monopole mondial de la normalisation est souhaitable et le maintien de repères concurrentiels comme les normes comptables des États-Unis pourrait être justifié (Hail et al., 2010). En outre, les normes comptables nationales ont également convergé, soit entre elles, soit avec les normes internationales. Dans cette optique, Ding et ses collaborateurs (2007) étudient, par exemple, les déterminants des différences entre les normes nationales et les IAS pour montrer l'influence de certains facteurs institutionnels dans l'évolution de la normalisation.

(C.N. Albu et al., 2011) ont étudié la réglementation Roumanie (OMFP 1752) par rapport aux IFRS (pour les PME ou ils ont trouvé que cette norme présente encore de nombreuses incohérences dans leur législation actuelle, tant sur le plan conceptuel que normatif appuyé par l'étude des pratiques comptables, comme l'ont montré les entrevues réalisées.

(Albu et al., 2013) ont examiné les perceptions des parties prenantes impliquées dans l'information financière dans quatre économies émergentes de l'Union européenne (République tchèque, Hongrie, Roumanie et Turquie). Ils ont trouvé qu'en termes de coûts, en ce qui concerne l'application possible des IFRS pour les PME, cette norme dans ces quatre pays est plus favorable que les résultats de la consultation menée par la Commission européenne pour l'Union européenne en tant que répondants sur la norme avec convergence (répondants) ou adoption complète des normes (utilisateurs).

Dans un contexte africain (Schutte et al., 2011), confirme l'importance et l'utilité de la norme IFRS pour PME en faisant une analyse critique dans le contexte économique en Afrique du

Sid ». Par conséquent, Ils ont tenté d'examiner la pertinence du contenu de l'IFRS pour PME dans l'environnement sud-africain sur la base des besoins des utilisateurs lorsqu'il est établi que cette norme répond de manière adéquate aux obligations de reporting des PME dans ce pays africain.

Dans un contexte européen, D. Kaya et M. Koch (2014) ont montré que les IFRS pour PME sont principalement appliquées dans les pays en développement non membres de l'UE, ce qui suggère que la demande d'IFRS pour PME peut-être plus faible dans les pays développés que dans les pays en développement. Ils confirment aussi que l'adoption volontaire laisse à chaque entreprise le soin de décider si les normes IFRS pour les PME sont l'ensemble de normes comptables le mieux adapté à ses besoins spécifiques.

(Devi et al., 2015) ont examiné l'évolution de l'IFRS pour PME en mettant l'accent sur la participation limitée des universitaires et des PME des pays en développement. Les auteurs ont analysé la représentation de l'économie politique des pays en développement dans les processus nécessaires pour parvenir à une large convergence des IFRS pour les PME du point de vue des économies en développement.

Dans un contexte financier, Pálka et al. (2011) ont étudié l'impact financier de cette norme en analysant les indicateurs de performance. Cette étude a été l'un des premiers articles qui a tenté d'étudier la transition d'une approche technique et financière utilisant la méthode de " ventilation pyramidale du ROE " afin de quantifier l'impact des IFRS pour PME sur l'information financière présentée dans les états financiers dont ils trouvé une variation positive mais qui reste non significative (moins de 5%). De la même manière et dans le même pays, P. PÁLKA et B. SVITÁKOVÁ (2011) ont analysé l'impact financier a étudié une entreprise particulière à travers l'utilisation de ratios où ils ont constaté que le ROE a diminué de 0,74% ainsi que 7 autres ratios qui ont été réduits et 12 indicateurs qui augmentent.

Dans un cas marocain, la recherche sur l'impact des IFRS pour les PME est encore inexistante et très peu d'articles tentent d'étudier leur applicabilité (EL Haddad et Amazil, 2015), ou une discussion de la revue de littérature (Benhayoun, 2017, 2018) ou une discussion sur les avantages et limites que peut présenter cette norme (Haichar Mohammed et Haouari Sanae, 2018). Cependant, une étude d'impact à travers une étude de passage comptable reste encore

inexistante malgré l'importance colossale pour faire une telle analyse sur une possible application de cette normalisation.

À travers toutes ces recherches qu'on vient de citer, on peut avancer l'hypothèse suivante :

H1 : la norme IFRS pour PME peut aider la PME dans son processus d'internationalisation ;

3— L'internationalisation des PME :

L'internationalisation est l'un des principaux vecteurs de croissance des entreprises. Cependant, il reste lourd et complexe pour les PME. Ainsi, les trois dernières décennies ont connu un nombre impressionnant de projets de recherche sur le thème de l'internationalisation des PME, qui constituent aujourd'hui un domaine thématique distinct et vivant (Torrès 1999, McDougall et Oviatt 2000, Lu et Beamish 2001, Hutchinson et al, 2005, Chtourou, 2006, Doole et al, 2006, Ruzzier et al, 2006, Laghzaoui 2009, Raymond 2010, Yener et al, 2014 ; J St-Pierre – 2017.

En 1994, une enquête auprès des dirigeants des plus grandes entreprises françaises a montré que l'internationalisation est le changement le plus important dans les entreprises au cours des deux dernières décennies (Tarondeau, Jolibert et Choffray, 1994).

3-1- La situation des PME marocaines :

Le Maroc, comme tout autre pays, n'échappe pas aux exigences du processus de mondialisation régi par la loi du plus fort. Le pays a commencé à préparer son économie à ce nouvel accord de commerce extérieur, qui touche particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) représentant 92% du tissu industriel marocain. Toutes les grandes entreprises, dont la plupart sont étrangères, sont déjà orientées vers le marché européen. Ainsi, la priorité est donc donnée à toutes les mesures visant à renforcer la compétitivité des PME.

Dans le cas marocain, il est impitoyable de négliger l'immense rôle des PME dans une économie dont le PIB ne dépasse pas les 121 milliards de dollars. De ce fait, le secteur des

PME marocaines est considéré comme un générateur de revenus importants et un créateur d'emplois important. Cependant, les PME ne contribuent qu'à hauteur de 20% de la valeur ajoutée nationale et génèrent pour le fonds de l'État environ 20% des recettes de l'impôt sur les sociétés.

En termes d'ouverture à l'économie internationale, les PME sont omniprésentes dans le domaine de l'exportation aussi principalement avec le secteur textile qui s'élève à 45% aux petites et moyennes entreprises, la deuxième place est occupée par un secteur qui connaît une grande croissance telle que l'agroalimentaire avec une participation de 39% et une influence moyenne de la production chimique jusqu'à 10%.

Certes, dans un environnement international riche et diversifié par plusieurs cultures managériales et doctrines économiques, la communication entre les entreprises passe par la compréhension entre elles et la facilité d'assimilation de l'information. Par conséquent, les différences dans les processus de traitement des données peuvent inciter les entreprises étrangères à faire preuve d'une certaine prudence lorsqu'elles comptent sur des opérations d'importation et d'exportation, surtout dans les pays en développement tels que le Maroc où le produit n'est pas le seul critère de choix pour communiquer le business, mais aussi le taux de confiance entre les protagonistes. Cependant, l'indice de Compétitivité globale" mentionne que le Maroc souffre de la corruption et du secteur informel qui entravent l'amélioration de l'image de l'entreprise et de la PME marocaine qui souhaite s'internationaliser).

3-2- les approches théoriques de l'internationalisation.

L'internationalisation est considérée comme un choix entre l'internalisation et l'externalisation des activités.

L'entreprise choisit la forme d'organisation qui minimise les coûts de transaction. En revanche, les critiques de cette théorie soulignent qu'elle aide à comprendre le comportement d'investissement, mais n'inclut pas une vision à long terme du développement international (Coviello et McAuley, 1999). Ainsi, l'expansion géographique de l'entreprise apparaît comme une fonction croissante de sa taille (Wagner, 1995).

La question du développement de l'activité des entreprises étrangères est généralement abordée dans le cadre des modèles d'internationalisation. Dans cette optique, la littérature sur le sujet indique quatre approches théoriques principales (Whitelock 2002, pp. 342-347).

- Le modèle d'Uppsala ;
- Le paradigme éclectique ;
- L'approche de réseau ;
- Et l'approche stratégique.

En décortiquant ces diverses approches, on s'aperçoit que chacun de ses approches mettant l'accent sur différents éléments caractéristiques du processus d'internationalisation. Ces éléments sont mobilisés en fonction de la perspective adoptée, l'accent est mis sur le nombre de marchés desservis, la diffusion géographique de l'expansion des relations entre les décisions concernant les investissements directs étrangers et les coûts de transaction, les liens avec des entités externes sur les marchés étrangers, l'intégration de l'activité étrangère dans les plans de développement stratégique de l'entreprise, etc.

4- Discussion sur la contribution des IFRS pour les PME à leur internationalisation

Un changement de normes comptables ne peut être considéré comme un simple changement d'outil ayant des effets économiques neutres sous prétexte que la réalité économique représentée est la même. La comptabilité a un impact réel, quoique difficile à mesurer, sur le fonctionnement de l'économie. Elle détermine nécessairement la vision des différents utilisateurs des comptes de l'entreprise et qu'à son tour, cette vision influence le comportement de ces acteurs vis-à-vis de l'entreprise.

L'élaboration de règles comptables pour les PME similaires aux IFRS peut conduire à se concentrer sur des objectifs à court terme au niveau des PME.

4-1- Avantages de l'internationalisation des IFRS pour les PME sur les PME marocaines

Les avantages que présente l'adoption de la norme IFRS pour les PME comprennent un meilleur accès au capital ; les institutions financières, les créanciers et les investisseurs en

capital-risque qui financent au-delà des frontières peuvent gérer leur capital plus facilement et dotent La PME d'un avantage compétitif important.

L'IFRS pour PME prévoit la comptabilisation régulière des entités qui contrôlent dans plus d'un pays, ce qui réduit automatiquement les coûts de Reporting. La qualité de l'information financière s'améliorera également avec l'aide des normes comptables internationales. Autrement, les coûts de maintien des normes à l'échelle nationale sont également réduits et très utiles pour les entreprises en croissance qui se prépare à entrer sur les marchés financiers publics, où l'application intégrale des IFRS est requise (IASB, 2009).

Généralement, cette norme propose un avantage considérable car :

- Elle est avantageuse pour les sociétés qui ont des filiales dans d'autres pays ainsi que pour les filiales ou multinationales qui utilisent déjà "full IFRS", ce qui facilite l'utilisation des comptes consolidés.
- Il facilite la tâche des entreprises qui cherchent à se financer à l'étranger ou à attirer des investisseurs étrangers, à planifier une expansion internationale ou même à planifier une introduction en bourse.
- Il permet aux investisseurs, aux partenaires d'affaires et aux créanciers de mieux comprendre et de mieux se comparer grâce à l'utilisation cohérente d'un seul langage comptable (Boustany Mona Said ,2012).

Toutefois, en raison de sa nature qualitative, les avantages ne sont pas toujours apparents ou mesurables. Les études menées sur les PME exportatrices marocaines portent principalement sur leur capacité de production, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des produits afin de satisfaire aux différentes normes internationales (ISO, etc.). Cependant, l'image de marque, la réputation et la santé financière que l'entreprise produit à travers ses rapports de synthèse sont mal énoncées dans les travaux des chercheurs.

Dans un environnement international riche de plusieurs cultures managériales et doctrines économétriques. La communication entre les entreprises passe par la compréhension entre elles et la facilité d'assimilation de l'information. Par conséquent, les différences dans les processus de traitement des données peuvent inciter les entreprises étrangères à faire preuve d'une certaine prudence lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation et d'exportation, en particulier pour les entreprises de pays en développement comme les États-Unis d'Amérique.

La figure 4 démontre que les exportations marocaines connaissent une nouvelle ère de mondialisation. Selon la figure ci-dessous, on note la naissance d'un réseau de nouveaux exportateurs avec des pays comme l'Inde et le Brésil qui ont une culture économique et financière très différente de celle du Maroc, toujours inspirée par la philosophie prudentielle francophone ancrée dans l'âge légal.

En conséquence, la PME marocaine doit répondre aux exigences internationales de communication entre les entreprises. Le commerce marocain commence à dépasser la dominance de l'UE et commence de tisser des liens commerciaux avec des pays comme le Brésil et la Turquie ou l'inspiration et la doctrine économique différent de la doctrine francophone rigide à la réalité juridique plus qu'économique et qui influence la qualité de l'information financière de la part des entreprises et PME marocaines pour communiquer dans un environnement globalisé et hautement concurrentiel.

À cette fin, nous posons la question de savoir comment la qualité de l'information financière et du système comptable influence la compétitivité de la PME et comment elle s'intègre dans son processus d'internationalisation.

4-2- Les enjeux des IFRS pour les PME dans l'internationalisation sur les PME marocaines :

Le plus grand défi de l'adoption des IFRS pour les PME est de fournir une formation adéquate pour permettre aux praticiens d'acquérir les compétences nécessaires avant de préparer le premier ensemble de données financières. Dans ce sens, le Conseil d'administration de l'IASB a déclaré que les comptables auraient besoin d'une formation adéquate pour comprendre les implications de l'utilisation des IFRS pour les PME lors de la préparation des états financiers de l'IASB (2004).

Au Maroc, 9 6000 entreprises sur 60 000 PME sont les entreprises exportatrices ayant réalisé au moins une opération d'exportation en 2017 (Source : Chambre de Commerce et d'Industrie). Dans ce sens, Bukics et ses collaborateurs (2009) ont déclaré que les organismes de réglementation professionnelle et leurs membres devraient engager des discussions approfondies et réfléchies avant de décider d'adopter les IFRS pour les PME.

Par conséquent, pour comprendre les principales différences entre les IFRS complètes, l'IFRS pour PME et le CGNC, les comptables marocains doivent être formés de manière adéquate. La formation et l'adoption d'un processus d'apprentissage approfondi sont des éléments importants pour une transition réussie vers les IFRS pour les PME et sont nécessaires pour que les avantages potentiels de l'adoption se concrétisent dans un avenir proche.

Les défis peuvent se résumer comme suit :

- Complexité des normes
- Le coût de la demande
- La juste valeur suppose des évaluations périodiques qui, en l'absence d'une valeur marchande, exigent que l'application de modèles mathématiques qui sont suffisamment compliqués pour permettre de calculer
- Pratiques culturelles des PME locales
- Formation de comptables.

Figure 5. Cartographie des défis de l'adoption des IFRS

Source : Edeigba J.E. (2017)

La figure 5 schématise la pluralité des difficultés qui peut surgir lors de l'adoption de la normalisation IFRS. En conséquence, les quatre grands cabinets d'audit (les quatre grands) ont déjà assuré une formation approfondie de leurs employés aux IFRS et, par conséquent, l'adoption des IFRS pour les PME ne nécessiterait pas beaucoup de formation. Les praticiens du Big 4 peuvent avoir besoin de comprendre les différences entre les IFRS et les IFRS pour les PME et de les considérer en conséquence.

Conclusion

La comparabilité et l'accès à une information financière qui explique la réalité économique de l'entité améliorer les échanges entre les entreprises internationales. Dans un milieu économique internationalisé et concurrentiel, L'IFRS pour PME constitue un outil fiable pour les PME exportatrices afin de faciliter leur processus d'internationalisation en leur offrant un meilleur accès au capital et une meilleure communication avec les autres pays utilisant cette norme. Toutefois, d'autres études quantifiables doivent apporter des éclaircissements sur cette question comme une future perspective de recherche.

Ainsi, la plus grande question doit être "quelle est l'ampleur de l'impact de l'adoption de cette IFRS pour les PME" est maintenant et pas seulement si elle est applicable ou non. Aujourd'hui, le Maroc entretient des relations plus étroites avec les pays d'Amérique latine, dont la majorité d'entre eux (95%) adoptent les normes IFRS pour les PME. Ainsi, elle ouvre un espace économique commun à tous les pays de langue avec un terrain économique en plus de l'expansion et dont nos entreprises peuvent bénéficier.

Cependant, la non-présence cette norme dans le milieu économique marocain constitue la principale entrave à l'étude plus exhaustive avec un processus d'analyse plus claire et quantifiable. De ce fait, une mobilisation étatique pour avoir les ressources et données nécessaire afin d'étudier le cout-avantage d'une adoption possible de cette norme.

Bibliographie :

- Article

Adekoya, O. A. (2011). The impact of advertising on sales volume of a product: A case study of Starcomms Plc, Nigeria. Unpublished Masters' Thesis, Department of International Business Global Marketing, HAMK University of Applied Sciences, Valkeakoski, Finland, 1-32.

Albu, Catalin & Albu, Nadia & FEKETE, Szilveszter. (2011). The Context of the Possible IFRS for SMEs Implementation in Romania: An Exploratory Study. 9.

Albu et al. 2013. “Implementation of IFRS for SMEs in Emerging Economies: Stakeholder Perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey” (Summer 2013). Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 24, Issue 2, pp. 140-175,

Ammar Zahid M., Can Simga-Mugan, 2019. An Analysis of IFRS and SME-IFRS Adoption Determinants: A Worldwide Study. Emerging Markets Finance and Trade, 55:2, pages 391-408.

Ana Bonito, Cláudio Pais, 2018. The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs. Revista de Contabilidad 21:2, pages 116-127.

Anita Wegmann, 2009. Main Differences between full IFRS and IFRS for SMEs, Faculty of Economy, Communication and IT Department of Business Administration and Economics.

Ball Ray, 2006. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. Regulation of Financial Institutions eJournal. 36. 10.1080/00014788.2006.9730040.

Benhayoun, Issam & Marghich Abdellatif, 2017. IFRS for SMEs: A Structured Literature Review. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 7. 538-561.

Benhayoun, Issam & Abdellatif, MARGHICH, 2016. LES VARIABLES D'IMPLÉMENTATION DE L'IFRS POUR PMES, Étude exploratoire des variables micro-économiques au Maroc. Transitions numériques et informations comptables, Nantes, France.

Benhayoun, Issam & Abdellatif, MARGHICH, 2018. LE CGNC ET LA NORME IFRS POUR PMES: ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES PRINCIPES, CONCEPTS, ETATS FINANCIERS ET LEURS ELEMENTS, Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit. pp 571-592.

Botzem Sebatsien et al., 2017. International Accounting Standards in Africa: Selective Recursivity for the ‘Happy Few’? Global Policy 8:4, pages 553-562.

Boustany Mona Said ,2012. « La norme IFRS pour les PME : Un pas vers l'internationalisation.

Chetty S. et CAMPBELL-HUNT C, 2009. Paths To internationalization among small-to-medium-sized firms: a global versus regional approach”, European Journal of Marketing, 37 (5/6), pp. 796-820.

Chtourou W. (2006). Le développement international des PME : profils et défis informationnels, Gestion, vol. 31, n° 1, p.88-97.

Coram Paul J., 2018. Discussion of "Accounting Practitioners' Attitudes toward Accounting Harmonization: Adoption of IFRS for SMEs in Italy". Journal of International Accounting Research 17:2, pages 123-126.

Costanza Di Fabio, 2018. Voluntary application of IFRS by unlisted companies: evidence from the Italian context, *International Journal of Disclosure and Governance* 15:2, pages 73-86.

Coviello, Nicole & McAuley, Andrew. (1999). Internationalization and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research. *Management International Review*. 39. 223-256

Crossref Jirada et al., 2015. “When did analyst forecast accuracy benefit from increased cross-border comparability following IFRS adoption in the EU?”. *International Review of Financial Analysis* 42, pages 278-291.

Devi, Susela & Samujh, Helen. (2015). S.Susela Devi and R.Helen Samujh (2015). The Political Economy of Convergence: The case of IFRS for SMEs. *Australian Accounting Review*. 25 (2):124-138. *Australian Accounting Review*. 2015. 10.1111/auar.12048.

Ding, Y., Hope, O.-K., Jeanjean, T., Stolowy, H., 2007. Differences between domestic accounting standards and IAS: measurement, determinants and implications. *Journal of Accounting and Public Policy* 26, 1–38.

Doole I. Grimes, T. et Demack S. (2006). « An exploration of the management practices and process most closely associated with levels of export capability in SMEs », *Marketing Intelligence & Planning*, vol. 24, n° 6, p. 632-647

Edeigba et al., 2017. “The Influence of IFRS Adoption on Corporate Transparency and Accountability: Evidence from New Zealand”, *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(3).

EL Haddad Mohammed et Amzile Rajaa, 2015. « La nouvelle norme comptable « IFRS pour PME » : Enquête sur son applicabilité aux PME marocaines ? » *International Journal of Innovation and Applied Studies* ISSN 2028-9324 Vol. 11 No. 2, pp. 429-436.

Gassen Joachin, 2017. The effect of IFRS for SMEs on the financial reporting environment of private firms: an exploratory interview study. *Accounting and Business Research* 47:5, pages 540-563.

Haichar Mohammed et Haouari Sanae, 2018. Norme IFRS Pour Les Pme : Reel Potentiel De Developpement Ou Systeme Encore Trop Complexe A Mettre En Place Au Maroc ?, *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 20, Issue 12, PP 36-42.

Hail, Luzi and Leuz, Christian and Wysocki, Peter D., 2010. Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part II): Political Factors and Future Scenarios for U.S. Accounting Standards (December 16, 2010). *Accounting Horizons*, Vol. 24, No. 4, pp. 567-588.

Hutchinson K., Alexander N. et Quinn B. (2005). « The Internationalisation of Small to Medium-Sized Retail Companies: Towards A conceptual framework », *Journal of Marketing Management*, n° 21, p. 149-179.

Jermakowicz, Eva & Epstein, B.J., 2010. IFRS for SMEs-an option for U.S. private entities? *Review of Business.* 30. 72-79.

Kaya Devrimi, Pronobis Paul, 2016. The benefits of structured data across the information supply chain: Initial evidence on XBRL adoption and loan contracting of private firms. *Journal of Accounting and Public Policy* 35 :4, pages 417-436.

Laghzaoui Soulimane, 2009. « Internationalisation des PME : apports d'une analyse en termes de ressources et compétences », *Management & Avenir*, n° 22, p. 52-69.

Lu Jane W. & and BEAMISH Paul W.,2001. THE INTERNATIONALIZATION AND PERFORMANCE OF SMEs, *Strategic Management Journal Strat. Mgmt. J.*, 22 : 565–586.

McDougall Patricia Phillips and Benjamin M. Oviatt, 2000. International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths? *The Academy of Management Journal?* Vol. 43, No. 5 (Oct., 2000), pp. 902-906.

Mandilas et al.,2010. “An Empirical Study on the Adoption of IFRS for SMEs: The Case of Kavala, Greece”, *MIBES*, pp. 409 – 432.

Moritz Bassemir, 2018. Why do private firms adopt IFRS, *Accounting and Business Research* 48:3, pages 237-263?

Musteen, Martina & Francis, John & Datta, Deepak, 2010. The influence of international networks on internationalization speed and performance: A study of Czech SMEs. *Journal of World Business.* 45. 197-205. 10.1016/j.jwb.2009.12.003.

Pálka, Přemysl & Svitáková, Bohumila, 2011. Impact of IFRS for SMEs Adoption on Performance of Czech Companies, conference, Recent researches in economics and management transformation; Angers, France.

Pállka, Přemysl, Bohumila SVITÁKOVÁ and Dana KUBÍČKOVÁ, 2011. Implementation of IFRS for SMEs and its Impact on Performance Indicators. In: *Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice*, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), s. 341-351

Raymond L. (2000), Mondialisation, économie du savoir et compétitivité: un cadre de veille des tendances et des enjeux stratégiques pour la PME, *Gestion*, vol. 25, n° 2, p. 29-38.

Ruzzier M., Hisrich R. D. et Konecnik M. (2007).« Human Capital and SME Internationalization: A structural Equation Modeling Study », *Canadian Journal of Administrative Sciences*, vol. 24, p. 15-29.

SCHUTTE, Danie and BUYS, Pieter, 2011. A critical analysis of the contents of the IFRS for SMES: A South African perspective, vol.14, n.2. pp.188-209.

Sellami, Yosra & Gafsi, Yosra. (2017). Institutional and Economic Factors Affecting the Adoption of International Public Sector Accounting Standards. *International Journal of Public Administration.* 1-13. 10.1080/01900692.2017.1405444.

Sellami Yosra Mnif, Gafsi Yosra, 2018. What Drives Developing and Transitional Countries to Adopt the IFRS for SMEs? An Institutional Perspective. *Journal of Corporate Accounting & Finance* 29:2, pages 34-56.

Schaltegger, Stefan & Burritt, Roger, 2010. Sustainability Accounting for Companies: Catchphrase or Decision Support for Business Leaders?. *Journal of World Business*. 45. 375-384. 10.1016/j.jwb.2009.08.002.

Shogo Mlozi, Ossi Pesämaa, Sarah Jack, 2018. Role of reciprocity and innovativeness on performance in a developing context: Empirical evidence from Africa. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development* 10:1, pages 69-84.

St-Pierre, Josée & Raymond, Louis & Laurin, Frédéric & Uwizeyemungu, Sylvestre. (2012). Mondialisation et internationalisation des PME : Le comportement des PME manufacturières québécoises.

Tarondeau, J.-C., Jolibert, A., & Choffray, J.-M. (1994). Le management à l'aube duXXIe siècle. *Revue Française de Gestion*.

Yener, Müjdelen & Doğruoğlu, Barış & Ergun, Sinem. (2014). Challenges of Internationalization for SMEs and Overcoming these Challenges: A Case Study from Turkey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 150. 2-11. 10.1016/j.sbspro.2014.09.002.

Wagner, J. A. (1995). Studies of individualism-collectivism: Effects on cooperation in groups. *Academy of Management Journal*, 38(1), 152–172.

Whitelock, Jeryl. (2002). Theories of internationalisation and their impact on market entry. *International Marketing Review - INT MARK REV*. 19. 342-347. 10.1108/02651330210435654.

Ouvrages:

Andernack Isabelle, 2013. L'essentiel des IFRS, Eyrolles.

Mohamed Rached Hedfi, 2016. « Étude IFRS PME d'opportunité pour la Tunisie : Analyse d'une adoption de la norme IFRS PME en Tunisie », Univ européenne.

Pricewaterhouse, 2009. "IFRS PME", Francis Lefebvre.

Torres Olivier, 1999, LES PME, Flammarion.

Webographie:

IFRS.org